

(GT8 - O (Des)conhecido nas Artes e nas Ciências)

O inconsciente e o sonho na obra cinematográfica de David Lynch: carta aberta ao legado dos que se foram à poiesis em devir

Mes. Luciano Marcio de Moraes Chacur (UEMG)
Mestranda Priscila Maria Piotto de Melo Padua (UEMG)

RESUMO

O início de 2025, marcou o fim da vida de um dos cineastas que mais se aventuraram pelo **desconhecido**. Com a morte do realizador David Lynch, é finalizada uma obra multi-artística, que perpassou o cinema, a música, a pintura e as diversas fronteiras entre estes. Esta comunicação de trabalho procura, calcada no conceito de *das Unheimliche* (FREUD, 1919), verificar o caráter contrastante entre o **familiar** e o **infamiliar** em um recorte das obras lynchinianas. Desde as imagens grotescas (BAKHTIN) que evocam sentimentos de desorientação – e, até mesmo, alguma familiaridade com o inconsciente do espectador em seus filmes. Conjugando *unheimliche* à partir da Arte, elaboramos uma carta à vida e obra do escritor de linguagens e de sonhos filmicos David Lynch, numa modesta tentativa de epitáfio (ou homenagem) à poiesis em devir no **desconhecido** na Cultura e na sociedade. Colaboram para a análise filmica, LACAN, além de trechos do próprio LYNCH.

Palavras-chave: “cinema”; “*das Unheimliche*”; “inconsciente”; “David Lynch”

ABSTRACT

*The beginning of 2025 marked the end of the life of one of the filmmakers who most ventured into the **unknown**. The death of director David Lynch marks the end of a multi-artistic oeuvre that spanned cinema, music, painting and the various boundaries between them. This paper seeks, based on the concept of *das Unheimliche* (FREUD, 1919), to verify the contrasting character between the **familiar** and the **unfamiliar** in a selection of Lynch's works. From the grotesque images (BAKHTIN) that evoke feelings of disorientation - and even some familiarity with the viewer's unconscious in his films. Combining *unheimliche* with Art, we have written a letter to the life and work of David Lynch, a writer of languages and filmic dreams, in a modest attempt to epitaph (or pay homage) to the poiesis in becoming in the **unknown** in Culture and society. Contributors to the film analysis include LACAN, as well as excerpts from LYNCH himself.*

*Keywords: “cinema”; “*das Unheimliche*”; “unconscious”; “David Lynch”.*

INTRODUÇÃO

No último dia 16 de janeiro de 2025, faleceu uma das maiores sumidades do cinema mundial. O diretor David Lynch, nascido no interior estadunidense, no estado de Montana em 1946, veio a óbito, após assumir publicamente, poucos anos antes, uma aposentadoria

compulsória, motivada por um efisema pulmonar. Lynch fumou grande parte de sua vida. Em entrevistas e em sua autobiografia *Espaço para Sonhar* (David Lynch, Kristine McKenna, 2018) ele relata ter iniciado o consumo do tabaco aos 8 anos de idade. Um homem que nunca se apartou da década de 1950:

Para Lynch, a década de 1950 nunca realmente passou. Mães sorridentes com vestidos de algodão abotoados que retiram do forno tortas recém-assadas; pais de peitorais largos e camisas esportivas que preparam churrasco ou vão trabalhar de terno; os cigarros ubíquos — todos fumavam naquele tempo; o rock'n'roll clássico; garçonetes de toucas miúdas; garotas de meias soquete e sapatos Oxford, suéteres e saias plissadas — são elementos do vocabulário estético de Lynch. (LYNCH, MCKENNA, 2018 p. 34)

Essa **obsessão** por uma América primaveril, por um tempo de sua infância, por um recanto escondido na própria memória - conforme já dito - presidiu sua vida artística, e pessoal. Mas ele não aborda este tempo natal com um olhar de doce nostalgia. Encarava e transpunha para sua arte todo o estranhamento, o bizarro e o surrealismo destas paisagens mentais. Do mais familiar americano, ele evocava justamente o **não familiar**. O **estranho**. Ou para nosso presente estudo - e com risco de corruptela - o *unheimliche* freudiano.

UMA ORELHA DECEPADA NUM CANTO DE JARDIM

Uma das imagens lynchianas mais conhecidas, é quando o jovem Jeffrey (Kyle MacLachlan), em *Veludo Azul* (David Lynch, 1986), volta à sua cidade natal após um intervalo na faculdade, cidade essa de roseiras vermelhas e jardins com cercas brancas. Enquanto faz uma caminhada numa manhã de céu azul, encontra uma orelha decepada nas cercanias de sua própria casa. Essa orelha é um símbolo lynchiano, por essência. Ela está coberta de insetos e perverte o ambiente idílico da cidade norte-americana e seus subúrbios alvos e límpidos. E se acesso a essa imagem é porque grande parte do tão alardeado horror (ou surrealismo) lynchiano provém desse incômodo: o **belo** e o **puro** sendo corrompidos. Tornados grotescos (BAKHTIN). Ainda:

A orelha decepada que Jeffrey encontra num gramado exige algumas reflexões a mais.

Ela poderia ser considerada apenas um tipo de MacGuffin¹ hitchcockiano, tendo como única função colocar em movimento os eventos que se seguem, mas sendo em si mesma insignificante. No entanto, o fato de que, de todos os possíveis objetos, aquele que Jeffrey encontra parcialmente escondido na grama é uma parte do corpo (e não, por exemplo, uma maleta cheia de dólares) carrega este objeto de conotações emotivas especiais para Jeffrey, e para os espectadores. (SABBADINI, 2018, p. 32)

O conceito de *das unheimlich*, que em alemão significa algo como **o estranho** ou **o inquietante**, foi trabalhado profundamente por Sigmund Freud no ensaio *Das Unheimliche* (1919). A palavra tem uma riqueza própria: *heimlich* seria aquilo que é familiar, íntimo, acolhedor; *unheimlich*, por contraste, aquilo que se tornou estranho, desconfortável, mas que de algum modo ainda está ligado a algo conhecido — justamente essa tensão entre o familiar e o perturbador é o centro da análise.

Freud observa que o *das unheimliche* não é simplesmente o **desconhecido** em si. O que nos provoca esse sentimento angustiante é quando algo familiar retorna de maneira distorcida ou reprimida, como um fragmento da infância que volta travestido de assombro. O estranho, então, é o familiar reprimido que ressurge. Mais:

O ambiente tranquilo logo é desfamiliarizado por meio da incorporação de elementos que parecem oriundos de pesadelos, resultando em filmes enigmáticos e de extraordinário poder. Essa desfamiliarização, que Freud chama de *unheimlich*, é um aspecto tão recorrente que já se tornou um significante central para falar de alguns dos seus trabalhos mais reverenciados a exemplo de *Blue Velvet*, *Twin Peaks*, *Fire Walk with Me* (*Twin Peaks, Fogo Caminha Comigo*, 1992) e *The Straight Story* (*Uma História Real*, 1999). (Marcio Markendorf, de Sá, 2017, p.6)

Revendo a obra *Coração Selvagem* (David Lynch, 1990) esse contraste entre o **familiar** e o **infamiliar** (termo usado numa apropriação livre de nossa parte) freudiano, se somam aos infinitos cigarros Lynchianos, o bizarro, o grotesco (enquanto estética) e o estranhamento. O livro é uma história intensa, febril e meio suja sobre dois amantes, Sailor Ripley e Lula Pace Fortune, que atravessam o sul dos Estados Unidos em fuga, tentando escapar tanto do passado

¹ Um “MacGuffin”, no contexto do cinema hitchcockiano, refere-se a um objeto, evento ou objetivo que é crucial para a trama, mas que, em última análise, é inconsequente no significado geral do filme. Ele serve como um catalisador para a narrativa, impulsionando a trama, mas sua natureza ou destino específico geralmente não tem importância.

quanto das forças violentas que os perseguem. Os temas que já estão no livro, como o Sul gótico americano, a violência casual e absurda e o estilo fragmentando, se acentuam na leitura de Lynch. Diversas aspas presentes no próprio atestam para essa ligação entre o **estranho** freudiano e as personagens do livro. Num trecho do filme, diz Sailor: "Às vezes sentia que havia outro Sailor dentro de mim, um que eu não podia controlar. Esse outro Sailor sorria enquanto eu descia a mão nos outros." Isso conjuga-se muito com o **duplo** (*Doppelgänger*), que é encontrar uma réplica de si mesmo e ao mesmo tempo reconhecível (você se vê) e profundamente inquietante (porque sugere a perda de unicidade, morte, ou ameaça). Tema esse extensamente debatido por Freud.

Mas não podemos empobrecer o *Das Unheimliche* de Freud sem voltar ao próprio autor. Como já mencionamos, ele elabora esse conceito para dar horizontes de compreensão ao medo fóbico que sentimos ao notar esse **familiar** não **familiar**. Esse conceito seria extensamente debatido por teóricos de viés psicanalítico como Kristeva com seu conceito de **abjeto**. Freud elabora sua teoria a partir do conto *O Homem da Areia*, de E. T. A. Hoffmann, escrito em 1815. Nessa historieta, publicada no livro *Die Nachtstücke* (*Contos Noturnos*), narra o pânico de um homem que ao recordar uma passagem traumática de sua infância, envolvendo um parceiro de negócios de seu pai, defronta-se com o mais extremo horror. Na introdução da edição brasileira lida por nós para este trabalho:

Das Unheimliche é uma palavra e um conceito; o título de um texto e o nome de um sentimento aterrorizante; um domínio desprezado pela pesquisa estética e o efeito da leitura de certos contos fantásticos. Mas talvez seja inapropriado separar palavra e conceito, já que Freud anuncia desde o início o intuito de delimitar com precisão, no interior do vasto âmbito daquilo que suscita angústia e horror, um núcleo específico que justifique a particularidade dessa palavra-conceito (Begriffswort), o núcleo específico do unheimlich. (TAVARES, 2019, p.9).

Se observamos o seriado *Twin Peakes*, de Mark Frost e David Lynch (1990-92), que teve uma bem vinda terceira temporada em 2017, 25 anos após o lançamento da segunda e, até então última temporada, o conceito do *Das Unheimliche*, se expande de uma pessoa, de uma situação para toda uma comunidade. Como bem sabido pelos fãs das série (que inclusive revolucionou a

televisão norte-americana²) o assassinato misterioso de Laura Palmer (Sheryl Lee) motiva uma investigação por parte do FBI, na figura do mítico Agente Cooper (Kyle MacLachlan), um aficionado por café e que conforme a investigação progride defronta-se com os mais bizarros personagens, com as mais estranhas tramas. No seio de uma comunidade pacata e tipicamente americana, o **infamiliar** escondia-se por entre as névoas das montanhas da cidade homônima ao título do seriado. Lynch oscila entre a *soap opera* e as tramas tipicamente de seriados enlatados norte-americanos, ao horror e ao inexplicável. O **familiar** e o **infamiliar** caminhando paralelamente. Laura é a garota mais popular do colégio, faz trabalho comunitário, é querida por todos. Mas também é viciada, trafica drogas e se prostitui. Mais uma vez, o duplo (*Doppelgänger*) se manifesta.

Laura, Bob (o espírito maligno que incorpora-se nos personagens da série), e até mesmo o Agente Cooper estão em diálogos manifestos ou não, cientes ou não, com suas figuras duplas. Com figuras do espelho. A memorável cena do final da segunda temporada de *Twin Peaks*, em que Cooper bate sua cabeça contra um espelho é uma amostra literal deste embate entre a persona e seu reflexo. Imagem essa que como muitas outras lynchianas, faz alusão a pinturas de Francis Bacon.

Imagem 1: Francis Bacon e David Lynch.

²

Disponível em: <https://g1.globo.com/pop-arte/blog/legendado/post/2025/01/16/david-lynch-revolucionou-a-historia-da-tv-ao-criar-a-obra-prima-twin-peaks.ghtml> (Acesso em abril de 2025).

O trabalho cinematográfico de David Lynch, especialmente em títulos como *Eraserhead* e *Twin Peaks*, foi notado como tendo grande influência da linguagem visual e dos temas do pintor irlandês Francis Bacon (1909-1992). A exploração da figura humana por Bacon, especialmente a distorcida, angustiada e vulnerável, encontra forte ressonância nos personagens de Lynch e em suas representações de inquietação psicológica e desespero. E retornando à imagem do espelho e da quebra do espelho em Lynch, aludimos a outro psicanalista basal, Jacques Lacan. O espelho lacaniano, ou estágio do espelho, é um conceito central na teoria psicanalítica de Lacan que descreve um momento crucial na formação do sujeito. É quando a criança começa a reconhecer-se como um indivíduo separado do mundo ao redor através da identificação com a imagem refletida em um espelho, físico ou simbólico. Em Lacan, a presença do outro é fundamental para a formação do **Eu**. Através do olhar e da linguagem do outro, a criança se reconhece e se constitui como sujeito estabelecendo uma relação complexa entre o eu, o outro e a imagem. Citando o autor: "O estágio do espelho é uma identificação, no sentido pleno que a análise dá a esse termo: a saber, a transformação produzida no sujeito quando ele assume uma imagem." (LACAN, 1998, p. 97)

Mais uma amostra de Lynch e dos espelhos fraturados, encontramos justamente no já mencionado filme *Coração Selvagem*. Nessa cena, a mãe possessiva e criminosa de Lula (a protagonista), Marrieta Fortune (Diane Ladd) mancha seu rosto de batom enquanto se olha no espelho, numa amostra de descontrole, de destruição da auto-imagem, de problematização com seu reflexo e de amálgama com seu duplo.

Imagem 02: Marrieta e o espelho em *Coração Selvagem* (Lynch, 1990).

Relacionamos, finalmente, a imagem lynchiana, à imagem grotesca de Bakhtin:

Freud observa, sob a perspectiva estética, que o infamiliar parece decorrer de imagens grotescas, tais como aquelas de fragmentação do corpo humano – “membros cortados, uma cabeça decepada, uma mão separada do braço [...], pés que dançam sozinhos” (p. 93). Tudo isso é “extremamente infamiliar” e remete ao horror diante do “complexo de castração”. (Iannin, Rocha, 2019, p. 131)

David Lynch trabalha imagens que deformam o **familiar** — o lar, a cidadezinha pacata, os corpos, os rostos — revelando sob a superfície algo monstruoso, repulsivo e ao mesmo tempo fascinante. Em filmes como *Veludo Azul* (*Blue Velvet*, 1986), *Coração Selvagem* (*Wild at Heart*, 1990) e *Cidade dos Sonhos* (*Mulholland Drive*, 2001), ele apresenta personagens e situações que parecem sair de pesadelos: feridas abertas, gritos surdos, vozes distorcidas, ambientes onde o **normal** apodrece silenciosamente. Lynch não mostra o grotesco apenas para chocar: ele faz com que o grotesco desestabilize a nossa percepção da realidade. É o que Deleuze chamaria de **uma**

crise da crença — e que, nesta pesquisa, se conecta com Freud e Bakhtin. A isso somamos que para Bakhtin (especialmente em *A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelais*) o grotesco é a celebração da vida em transformação contínua, marcada pela deformação, pela abertura do corpo e pela fusão entre nascimento, morte e renovação que subverte hierarquias e revela a vitalidade profunda da existência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Se falarmos em Lynch, não seremos pioneiros em dizer que há uma vida, com deveras espaços para análises. Suas obras, que perpassam cerca de 50 anos e cobriram diversas artes e linguagens, permitem uma série infindável de regimes e trabalhos, acadêmicos ou artísticos. O espaço aqui não convém ou suporta - e acima de tudo, aqui comunica-se o trabalho, divide-se uma paixão por um autor.

Se podemos traduzir grosseiramente a ideia a que remetemos este trabalho em seu todo à **poiesis em devir**, como uma produção de sentido que é encapsulada numa determinada obra, de **criações à serem feitas**, Lynch, que talvez ao lado de Buñel ou Maya Deren foi um dos realizadores de cinema que mais se aliaram ao **sonho** e ao **inconsciente** humano, quantas inspirações estão contidas em suas obras? Quantos subtextos ou técnicas, podemos vislumbrar, em criações?

Aqui, aproximamos o lado horrífico da sua criação - o **disforme** e o **grotesco**. Mas obviamente, há em Lynch, beleza e o sublime. Para cada cigarro que sorveu seu fôlego no final de sua vida ou de suas propostas militantes de *Meditação Transcendental* (o que por si só, originaria um longo e profundo trabalho), há a proposta de irmandade. Ao longo da vida, Lynch propôs que havia muita beleza no mundo. E todas as sextas-feiras, ao final da sua vida, ele iria para suas redes sociais, e comemorava que era uma nova sexta-feira (mesmo se não acreditássemos).

Dizia ele: “que a pintura, a música e os filmes” são a arte da vida. A razão para estarmos aqui. Em sua lápide, está escrito que ele era um *Night Blooming Jasmine* - na tradução, **Um Jasmim que Floresce às Noites**. E a noite, é o espaço individual, inconsciente (FREUD), para

sonhar, sonhos que repercutiram na poésis em devir, ou seja, nas criações e produções artísticas futuras na sociedade e na Cultura. Sonhos fecundos, **familiares** e **infamiliares**, pós filmes de Lynch.

REFERÊNCIAS

BACON, Francis. LYNCH, David. Frames capturados pelos autores do artigo.

G1. *'Twin Peaks': David Lynch revolucionou a história da TV ao criar essa obra-prima.* Disponível em:

<https://g1.globo.com/pop-arte/blog/legendado/post/2025/01/16/david-lynch-revolucionou-a-historia-da-tv-ao-criar-a-obra-prima-twin-peaks.ghtml> Acesso em: 21/04/2025

GIFFORD, Barry. *Sailor & Lula: The Complete Novels*. New York: Seven Stories Press, 2010.

LACAN, Jacques. *Escritos*. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998.

IANNINI, Gilson. ROCHA, Guilherme Massara. O infamiliar, mais além do sublime. In: FREUD, Sigmund. *O infamiliar (Das Unheimliche)*. Tradução e organização de Rubens Rodrigues Torres Filho. Edição bilíngue. São Paulo: Editora Autêntica, 2017. P. 09-20.

LYNCH, David (Diretor). *Coração Selvagem (Wild at Heart)*. [Filme]. Estados Unidos: PolyGram Filmed Entertainment, 1990.

LYNCH, David; McKENNA, Kristine. *Espaço para sonhar*. Tradução de Guilherme da Silva Braga. Rio de Janeiro: BestSeller, 2019.

MARKENDORF, Marcio. DE SÁ, Daniel Serravalle. David Lynch e a estrutura dos sonhos. DAVID LYNCH, multiartista. Florianópolis. p. 5-11, 2017.

SABBADINI, Andrea. “É um mundo estranho, não é?”: uma lente voyeurística sobre *Veludo azul*, de David Lynch. Revista Brasileira de Psicanálise, v. 53, n. 2, p. 237–256, 2019.

TAVARES, Gilson Iannini Pedro Heliodoro. Freud e o Infamiliar. In: FREUD, Sigmund. *O infamiliar (Das Unheimliche)*. Tradução e organização de Rubens Rodrigues Torres Filho. Edição bilíngue. São Paulo: Editora Autêntica, 2017. P. 09-20.

Como citar este texto:

CHACUR, Luciano M. M.; PADUA, Priscila M. P. M. O inconsciente e o sonho na obra cinematográfica de David Lynch: carta aberta ao legado dos que se foram à poésis em devir. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-9.